

**UPDATING
HERSTORY**

**THEORY AND CRITICISM
OF LITERATURE & ARTS**

Vol. 5 Nr. 2

**SPECIAL ISSUE
2021**

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 5, No. 2
(Special Issue 2021)

UPDATING *HERSTORY*

Copyright © 2021 RECEPTIO
digital version-ISSN : 2297-1874,
printed version-ISSN : 2504-2238
RECEPTIO Academic Press Ltd
20-22, Wenlock Road,
Islington, London, N1 7GU
United Kingdom

www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

Cover: graphic reworking of a sheet from Van Dyck's Italian Sketchbook depicting Sofonisba Anguissola

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

EDITOR-IN-CHIEF

Prof. Carla Rossi

Research Centre for European Philological Tradition

(London, Zürich, Lugano, Firenze, Roma)

EDITORIAL STAFF

Carlo Chiurco, *Università di Verona*

Anna Pia Filotico, *Université de Paris IV – Sorbonne*

Antonio Lanza, *Università degli Studi dell'Aquila*

Leena Löfstedt, *University of Helsinki & University of California, Los Angeles*

Carme Narvaez, *Universitat de Barcelona*

Betül Parlak, *Haliç Üniversitesi, Istanbul*

Raffaele Pinto, *Universitat de Barcelona*

Antoni Rossell, *Universitat Autònoma de Barcelona*

Luciano Rossi, *Universität Zürich*

Sergio Rossi, *Sapienza, Università di Roma*

Joan Sureda, *Universitat de Barcelona*

CONTENTS

Foreword,

Carla Rossi, 6

La Biblioteca Femminile Italiana e l'edizione dei sonetti ritrovati di Giovanna Grisalda Bianchelli e Adriana Polissena

Carla Rossi, 7-17

Nuove informazioni d'archivio su copiste e miniatrici del monastero del Paradiso di Firenze

Carla Rossi, 18-26

Asja Lācis: a Room of One's Own and Trajectories of Nonbelonging

Janis Taurens, 27-45

Im Schatten von Käthe Kollwitz. Die Künstlerinnen Sella Hasse und Elisabeth Voigt

Anja Degner, 46-74

Růžena Zátková. Un'esperienza di ricerca

Marina Giorgini, 75-97

Expanding Herstory: Imaging and Imagining Edmonia Lewis' Roman Ateliers

Gloria Jane Bell, 98-118

A short note on the alleged death certificate of Plautilla Bricci

Andrew Pritchard, 119-120

The date of the meeting between Antoon Van Dyck and Sofonisba Anguissola in Palermo

Carla Rossi, 121-126

“Ma era così per tutti”. L'assenza femminile nelle decisioni editoriali della casa editrice Einaudi negli anni '60

Maurizio Rebaudengo, 127-144

A Study in Sketches. Gunta Stölzl's Early Years in Munich (1914-1919)

Mirjam Deckers, 145-168

“Ma era così per tutti”. L’assenza femminile nelle decisioni editoriali della casa editrice Einaudi negli anni ’60

MAURIZIO REBAUDENGO

La citazione apposta ad intitolare un percorso ancora *in fieri*, col necessario supplemento di indagine archivistica,¹ non ha origine dotta né artificiosa: proviene infatti da una recente conversazione telefonica con un garbato quanto preparatissimo filologo del Novecento italiano (il cui nome *tacere è bello*) sull’argomento in oggetto, a commento di quanto accaduto nelle case editrici italiane dal secondo dopoguerra, come pratica diffusa e abituale di cui non sorprendersi più di tanto.

Conoscendo quanto per nulla riuscita sia ancora oggi la piena parità di genere, sorprende invece che almeno laddove – come nella casa editrice Einaudi, che durante il periodo fascista aveva perseguito un equilibrio tra «partecipazione ed estraneità» secondo la formula di Luisa Mangoni² – predominante fosse l’apertura curiosa al dibattito culturale in tutte le discipline, svecchiando la cultura italiana da un crocianesimo avvertito come ormai obsoleto, il rilievo dato all’opera femminile entro quell’impresa editoriale fosse davvero ben lontano dal potervi intravedere – anche solo idealmente – un meccanismo di equità.

Che la questione sia esistita ed esista eccome, è dato avvertito ormai a livello istituzionale, non solo in Italia: nel 2006 è stato fondato dal Consiglio dell’Unione Europea l’European Institute for Gender Equality (EIGE), le cui più che comprensibili urgenze – la violenza di genere, e quella domestica in particolare –, però, fanno convogliare i dati statistici in contenitori di rilevazione generale sulla disparità nel mondo del lavoro.³ Decisamente più

¹ Allo stato attuale il lavoro di spoglio dei verbali è arrivato fino al 1968 incluso (Archivio Einaudi [d’ora in poi AE], Segreteria editoriale, Verbali editoriali: da cart. 4 – fasc. 287 [8 gennaio 1964] a cart. 6 – fasc. 451 [18 dicembre 1968]).

² L. MANGONI, *Pensare i libri. La casa editrice Einaudi dagli anni trenta agli anni sessanta*, Torino, Bollati Boringhieri, 1999, p. 61; si veda il caso della traduzione in italiano (nel 1937) del saggio di Huizinga col titolo *Crisi della civiltà* dal tedesco *Im Schatten von Morgen* (*ibid.*): se l’originale, infatti, proiettava un pauroso cono oscuro sulle prospettive indotte dalle mutazioni socio-politiche correnti, quello italiano le cala nella cultura del tempo come processo, pur riconoscendone le ineludibili incrinature indotte.

³ Cfr. <https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm>: i dati specifici ai vertici del mondo editoriale risultano inseriti entro tabelle riferentesi tutt’al più ai boards (consigli di amministrazione) delle singole aziende.

proficuo invece, per una indagine di ricerca, concentrarsi sugli organismi nati in singoli Paesi e a specifica destinazione (in modo non esaustivo, per comprensibili limiti di spazio): in Francia, infatti, a partire dal 2013, viene pubblicato a cadenza annuale l' *Observatoire de l'égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication*;⁴ in Germania la condizione critica della parità di genere in tempi ancora assai recenti⁵ ha indotto il governo federale nel luglio 2020 a deliberare un piano nazionale sul tema (*Stark für die Zukunft - Die Gleichstellungsstrategie der Bundesregierung*);⁶ in Spagna, invece, nacque nel 2000 *Mujeremprendedora*, primo magazine europeo sulla imprenditoria femminile, diretto dal 2015 dalla luinese Anna Conte.

Ma è nel mondo anglosassone – non sorprendentemente – che la coscienza femminile nel mondo dell'editoria ha cominciato a volersi esprimere in modo autonomo, con l'organizzazione "Women in Publishing", la cui prima riunione si tenne a Londra nel dicembre del 1979.⁷ Negli USA, a partire dal 2019, agisce (con la sponsorizzazione dell'IPA [International Publishers Association], dell'AAP [Association of American Publishers] e dell'innovativo CCC [Copyright Clearance Center]) "PublisHer", «a call to action by female publishing leaders to address their industry's entrenched gender imbalances and drive an international agenda for change. PublisHer is an empowered community seeking creative, viable solutions to the many gender-based inequities that have long characterized world publishing and the other creative industries».⁸

In Italia nel 2018 si è costituito l'"Osservatorio su donne e uomini nell'editoria"⁹ – una collaborazione tra la webzine *inGenere*, il festival di scrittrici "inQuiete", il "Book Pride" di Milano e il "Salone Internazionale del Libro di Torino" –, che fin dal suo primo rapporto (presentato il 23 marzo 2018, senza un *focus* retroattivo, però) segnalava come fosse deficitaria la presenza femminile nei ruoli apicali dell'editoria italiana, ma tutt'altro nella

⁴ Cfr. l'ultimo (online): <https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-d-ouvrages/Observatoire-de-l-egalite-entre-femmes-et-hommes-dans-la-culture-et-la-communication/Observatoire-2021-de-l-egalite-entre-femmes-et-hommes-dans-la-culture-et-la-communication>.

⁵ Cfr. per la ricchezza di dati statistici nella illustrazione generale della questione S. CANETTA, *Germania, la parità di genere è lontana. Nonostante le signore della politica*, «il manifesto», 29/01/2019 (online: <https://ilmanifesto.it/germania-la-parita-di-genere-e-lontana-nonostante-le-signore-della-politica/>).

⁶ Cfr. <https://www.gleichstellungsstrategie.de/rgs-de>.

⁷ Cfr. online: <https://www.womeninpublishing.org.uk/about-us/>.

⁸ Cfr. online: <https://womeninpublishing.org/about/>.

⁹ Cfr. online: <https://www.ingenere.it/sites/default/files/segnalazioni/osservatoriodonneuominieditoria.pdf>.

cosiddetta “cucina” editoriale,¹⁰ vale a dire nel concreto processo di produzione del libro nelle sue diverse accezioni e fasi (lettura e redazione del manoscritto, contatti con autori e fornitori, promozione del prodotto).

Utilizzando un concetto introduttivo al *Diagnostic Toolkit*¹¹ di “PublisHer”, in cui il mestiere editoriale è tradizionalmente definito (tra virgolette nel testo) come «gentleman’s profession», si può efficacemente valicare un cospicuo arco temporale per elaborare alcune considerazioni sul consiglio editoriale della Giulio Einaudi. In una lettera in inglese del 17 febbraio 1949 all’agente letterario americano Sanford J. Greenburger, Cesare Pavese elenca con evidente chiarezza i componenti il consesso decisionale di via Biancamano all’interlocutore d’ Oltreoceano, che nella sua del 1° febbraio aveva lamentato la scarsa decifrabilità delle firme in calce all’abituale corrispondenza:

Dear Mr. Greenburger,/ our «gentlemen» are *Natalia Ginzburg* in charge of Italian and French fiction. *Bruno Fonzi* in charge of English and American fiction, translator of *Black Boy* by Wright. *Felice Balbo* in charge of philosophical and political matters. *Giulio Einaudi*, the Boss. *Cesare Pavese* in charge of ethnology [*sic*] and anthropology. *Antonio Giolitti* in charge of historical and economical books. Other signatures are small fry.¹²

Terminato il secondo conflitto mondiale, a causa del quale la casa editrice aveva perduto a poco più di due mesi l’uno dall’altro due respiri fondamentali¹³ come Giaime Pintor e Leone Ginzburg, con la dispersione per motivi resistenziali del gruppo dirigente, si avvertì la necessità di redigere dei verbali delle riunioni allo scopo di connettere le diverse sedi (Torino, Roma e – tra il 1945 e il 1947 – Milano) in modo da garantire la più equa collegialità possibile. Il primo verbale documentato, pertanto, riporta la data del 1° giugno 1945 (presenti Gastone Manacorda ed Ettore Lo Gatto)¹⁴, per la discussione sulla «Rivista di cultura sovietica» - in realtà il titolo era «La cultura sovietica», una rivista trimestrale a cura dell’ “Associazione Italiana per i Rapporti Culturali con l’Unione Sovietica”, redatta

¹⁰ Cfr. S. BIONDANI, *Il posto delle donne nell’editoria*, «inGenere», 22 marzo 2018 (online: <https://www.ingenere.it/articoli/posto-donne-editoria>).

¹¹ Cfr. online: <https://womeninpublishing.org/wp-content/uploads/2021/03/PublisHer-Diagnostic-Toolkit-EN.pdf>.

¹² C. PAVESE, *Lettere 1926-1950*, Torino, Einaudi, 1966², vol. 2, p. 643.

¹³ «È stata una lacerazione che non si è mai composta» dirà molti anni dopo l’Editore parlando della scomparsa di Leone» in E. FERRERO, *I migliori anni della nostra vita*, Milano, Feltrinelli, 2005, p. 72.

¹⁴ Cfr. *I verbali del mercoledì. Riunioni editoriali Einaudi 1943-1952 cit.*, pp. 11-12.

da Gastone Manacorda, che ebbe vita assai breve (concluse le pubblicazioni infatti già l'anno successivo).

Il coinvolgimento politico della casa editrice, quindi, divenne esplicito: nella riunione del 13 giugno 1945, infatti, Giulio Einaudi, introduce la «collana marxista», vale a dire l'edizione delle opere di Karl Marx, in due diversi formati, una *editio minor* («con una introduzione che avvia a comprendere il testo, non per gli specialisti»)¹⁵, ed una *maior*, che fornisca la «esatta riproduzione dell'edizione dell'Accademia di Mosca, senza aggiunte o variazioni», affidata al controllo filologico del «prof. Bobbio».¹⁶ Inoltre, sempre nella stessa riunione, l'editore propone l'idea di una traduzione integrale delle opere di Lenin, Engels e Stalin, oltre al «progetto di traduzione di opere sovietiche», acquistando i diritti di tutti i volumi, osservando che la selezione operata da Pietro Zveteremich (solitamente abbreviato in Zvete, l'artefice della diffusione mondiale del *Dottor Živago*) dalla redazione romana non ha sempre seguito il criterio fondamentale della osservanza alla «linea sovietica».¹⁷ Non a caso in data 30 luglio si dedicherà un verbale apposito alla «relazione sui rapporti avuti a Roma con l'ambasciata sovietica alla data 25 luglio 1945»¹⁸ (presenti: Einaudi, Vittorini, Pavese, Zveteremich, appunto, e Manacorda): lo slavista si era sentito rispondere dall'addetto culturale russo che «non tutte le opere pubblicate prima del '38-'39 possono essere pubblicate in quanto non gradite» (quindi, le opere pubblicate prima che si completassero le cosiddette purghe staliniane, e prima – in generale – dell'imposizione del realismo socialista [si ricordi che il primo congresso degli scrittori sovietici si svolse a Mosca dal 17 agosto al 1° settembre 1935]).

Mentre si sviluppava, quindi, questo circolo intellettuale votato ai valori della democrazia e del progresso, con una rigorosa attenzione alle novità d'oltrecortina, si stava affermando in casa editrice la personalità della *gentleman* Natalia Ginzburg, unica vera presenza femminile al vertice della casa editrice torinese (e – fino al verbale del 3 dicembre 1952¹⁹ – unica presenza ad essere indicata solo col nome proprio, non col cognome, ad indicarne uno *status* di eccellenza²⁰) fino al verbale numerato 125 nell'edizione e riportante gli

¹⁵ Ivi, p. 16.

¹⁶ Ivi, p. 17.

¹⁷ Ivi, p. 20.

¹⁸ Ivi, p. 41.

¹⁹ Ivi, pp. 490-492.

²⁰ Cfr. G. DAVICO BONINO, *Incontri con uomini di qualità*, Milano, Il Saggiatore, 2013, p. 212: «[...] la chiamavamo tutti così, con spontanea sottrazione del cognome pur così illustre, vorrei direi eroico» (del

«appunti sugli argomenti di maggior rilievo trattati nelle ultime riunioni di marzo e aprile 1953»,²¹ per seguire poi il suo secondo marito Gabriele Baldini tra Roma e Londra.

Per comprendere l'importanza di quell'unica donna nell'avviare il processo di trasformazione della casa editrice da una realtà tutto sommato periferica – adombrata dalla crociana Laterza – al punto di riferimento fondamentale per la cultura della nuova Italia postbellica, è opportuno lasciarla descrivere dai testimoni diretti, come il “boss”, Giulio Einaudi:

Lei si considera – giustamente – la custode degli antichi valori della casa editrice, la coscienza critica della medesima.

Vedo Natalia come una persona che ama le cose autentiche e vere, mentre odia quelle che per lei non hanno queste caratteristiche. Le cose che ama, d'altronde, sono amate e piacciono universalmente, perché Natalia possiede antenne misteriose che captano gran parte dei sentimenti profondi della gente.²²

Si tratta di un elogio incorporeo, però, lontano quindi da una scrittura che trova invece il senso nella quotidianità concreta degli oggetti, dei tratti, e degli sguardi²³ che riempiono con le loro masse il vuoto fisico; la sua presenza era

Solida e minuta al tempo stesso, tacchi bassi, vestiti grigi come la zazzera corta e folta e dura, gli occhi bui che sondano l'ambiente circostante a piccoli colpi febbrili, come i serpenti fanno con la lingua. Il viso dai tratti vagamente orientali ha l'espressione assorta di una parente femminile del Buddha; raramente si apre allo squarcio di brevi sorrisi ripiegati su se stessi, cui non indulge, perché il sorriso è un bene prezioso che va risparmiato per le occasioni che lo meritano. La divisa di severità le dà l'aspetto dimesso e insieme fortemente determinato di una volontaria dell'esercito della salvezza.

medesimo autore, già in *Alfabeto Einaudi*, Milano, Garzanti, p.102, ma «per tutti noi» al posto de «la chiamavamo tutti così»).

²¹ *I verbali del mercoledì. Riunioni editoriali Einaudi 1953-1963* cit., pp. 35-46.

²² G. EINAUDI, *Frammenti di memoria*, Nottetempo, Roma, 2009, p. 70.

²³ Cfr. E. FERRERO, *I migliori anni della nostra vita* cit., p. 70: «Ha antenne speciali per registrare il fluido che emana dalla fisicità della vita domestica: il mangiare insieme, le abitudini minute, il riconoscersi a fiuto. L'odore della casa. L'odore dei letti sfatti, dei bagni mattutini, dei sughi che sobbollono sornioni nei pentolini della cucina. Diceva Garboli. “Natalia sarebbe capace di fare un sonetto con i pianti di un neonato o il ciabattare di una domestica”».

La voce bassa, velata dalle troppe sigarette, può assumere il tono cantilenante di un bambino che conosce istintivamente la forza delle proprie ragioni, e a esse non intende rinunciare.²⁴

Da vestale ormai remota dal focolare affidatole in custodia, la scrittrice ricostruisce quale fosse l'atmosfera quotidiana negli uffici di via Biancamano, ben rispettosa delle individuali necessità creative:

Fra quelle pareti, si lavorava molto e con intensità e febbre; ma chi vi lavorava sentiva regnare, all'intorno, una immensa libertà. Quelli che scrivevano romanzi o quelli che lavoravano o pensavano opere filosofiche o storiche, sentivano che non gli era per nulla proibito là scrivere per sé o studiare o riflettere, e che il lavoro per la casa editrice potevano gestirlo come volevano, magari a casa propria o nelle giornate di festa. Non si avvertiva per nulla, almeno a quanto io ricordo, la servitù del lavoro. Einaudi era un padrone capriccioso, volubile e incontentabile, ma aveva il dono di tollerare che ognuno lavorasse a modo suo. Si sentiva ogni tanto, nel corridoio, la sua voce nasale che diceva: "Siete dei lanuti, prima son venuto qui e non c'era nessuno". Le parole "siete dei lanuti" le ho sentite nelle orecchie anche a distanza, per molti anni. Quali animali fossero quei lanuti a cui egli alludeva, se cani o asini o capre o pecore, me lo sono sempre chiesta e non lo so. La lana è delle pecore ma forse intendeva dire che eravamo ai suoi occhi una frotta di gente indisciplinata e pelosa. Tuttavia quella voce non destava il minimo sgomento, nessuno trasaliva o si sentiva oppresso. [...] Penso che lui come padrone avesse capito che il lavoro deve crescere e maturare nella libertà. Era un padrone tirannico, ma tollerante nello stesso tempo. Tuttavia la tolleranza era grande e la tolleranza era grande e la tirannide in realtà discontinua, e soprattutto la tirannide non pesava, poiché andava e veniva come il vento e consentiva ad ognuno di restare se stesso.²⁵

²⁴ Ivi, pp. 70-71.

²⁵ G. EINAUDI, *Frammenti di memoria* cit., pp. 230-231. Per l'Editore – o "Boss", secondo l'etichetta pavesiana - «editoria è *conoscenza degli uomini*. E la bellezza, la chiave di questo lavoro è che deve essere premiata l'intelligenza, che a sua volta proprio del rapporto con gli uomini, oltre che dei testi, si alimenta. Ma non deve essere mai un'intelligenza fine a se stessa, improduttiva e pigra. Devi dunque stimolarla di continuo, provocarla. Non devi soffocarla, spegnerla sotto la monotonia di un'eccessiva routine. Il lavoro di routine lo devi anche fare» (S. CESARI, *Colloquio con Giulio Einaudi*, Roma-Napoli, Theoria, 1991, p. 11). Per tenersi fedeli a un criterio d'indagine polifonica, però, è utile ricordarne l'immagine datane da G.

Nel lessico familiare epistolare (in una lettera a Cesare Pavese del 15 agosto 1946 da Valtournenche), però, emerge con maggiore chiarezza quanto concretamente la scrittrice intendesse il lavoro editoriale:

La tua lettera è stupida perché hai l'aria di credere che noialtri si voglia diventare dei dirigenti: mentre nessuno più di me – e credo anche di Mila – aspira alla funzione di scopacessi. Ricordatelo. Ma anche nella funzione di scopacessi è necessario un minimo di autonomia: trovare da sé gli stracci necessari e i secchi e l'acqua calda, e pulirsi il proprio cesso in pace. Facendo così si faranno anche magari dei piccoli errori ogni tanto, ma si lavorerà. Nel modo che dite voi, non si faranno forse errori, ma non si lavorerà più. Chiaro?²⁶

DAVICO BONINO (*Incontri con uomini di qualità* cit., pp. 369-370: «[...] Altero, bizzoso, caparbio, diffidente, elegante, fascinoso, geniale, intelligente [...], litigioso, mutevole, non conformista, orgoglioso, polemico, raffinato, superbo, temerario, vanitoso. [...] / Piuttosto posso tentare di raccontarlo attraverso un paio di testimonianze, l'una dal basso, e l'altra – per così dire – dall'alto. Una volta mi venne da chiedere al suo autista, una persona semplice che lo adorava e gli era totalmente sottomesso, come fosse Einaudi. Lui mi rispose in piemontese: “A l'è grandios”. Quest'espressione nel nostro dialetto connota, non valuta: e sta per dire: “È eccessivo in tutto”. Aveva colto in Einaudi una perfetta personalità egotica: sicurezza nell'eccezionalità delle proprie scelte, bisogno di ottenere ammirazione./ Ed ecco la seconda testimonianza. Nel mio secondo anno di casa editrice, ricevemmo la visita di Arnoldo Mondadori. [...] Ci fu il consueto scambio di convenevoli, poi Einaudi fece [...] un piccolo discorso di *laudatio* dell'ospite, decano e principe degli editori italiani. Arnoldo, seduto in poltrona col suo bastone tra le mani, ringraziò compunto, seguì una scherzosa schermaglia sugli obiettivi e i metodi di lavoro delle rispettive case editrici, al culmine della quale Mondadori se ne uscì con un giudizio lapidario sull'ospite [...]: “El veul fa tusscoss de per lu...” Eccolo, in una altra versione, l'egotismo di Einaudi [...]»), e da E. FERRERO (*I migliori anni della nostra vita* cit., pp. 15-16: «A noi certi entusiasmi [...] parevano eccessivi, addirittura ingenui, rischiosi. [...] Come le sorellastre di Cenerentola, guardavamo con segreta irritazione il nuovo amore. / [...] Quando l'entusiasmo del proponente riusciva a contagiare anche noi, facevamo autocritica, accusandoci d'essere intellettualmente pigri o distratti; talora la gelosia ci spingeva a opporre una sorda resistenza passiva alla realizzazione dei nuovi progetti. Quando l'Editore se ne accorgeva, rimetteva in moto la macchina inceppata impartendo brevi ordini secchi ai fedelissimi, e scagliava sul frenatore l'anatema per lui più grave, la condanna delle condanne: / “Burocrate!”./ Mentre lui si involava felice con la nuova concubina, le vecchie mogli tornavano ai loro lavori nell'harem, rimuginando sulla volubilità e ingratitudine del loro signore e padrone».

²⁶ E. FERRERO, *I migliori anni della nostra vita* cit., p. 75. L'estratto fa riferimento alla questione della sperimentale disseminazione tripartita della casa editrice avviata nel 1945 (ma archiviata due anni dopo),

Nell'umiltà del ruolo rivendicato si riflette, anche, l'origine della sua presenza in Einaudi: stremata dalla precoce vedovanza («Irriconoscibile, distrutta nel fisico come una contadina che ha sofferto la fame»²⁷), grazie a Carlo Muscetta viene assunta nella sede romana dell'Einaudi, per arrivare a Torino dietro presentazione di Cesare Pavese a Massimo Mila (lettera del 10 novembre 1945):

Caro Massimo,/ la presente per accreditarti la tua collega di direzione, Natalia. Essa è autorizzata a fare in tutto e per tutto le tue veci, quando tu non ci sei, ma anche a strapazzarti se esageri nel passare mattinate a casa componendo. Porterà finalmente una dolce nota di femminilità in quella rude atmosfera di corso Re Umberto che le donnette non sono sinora bastate a dissipare. Ha l'incarico segreto d'indurvi a esser meno piantini, a rispondere subito picche al 90% delle proposte senza nemmeno segnalarle sul G. di S. [*Giornale di Segreteria*], e insomma a orientare il nerbo del vostro lavoro soprattutto nel campo tecnico della lavorazione. Deve infatti, d'accordo con te, creare una rete di buoni umanisti esterni ai quali affidare revisioni. [...] Ci dev'essere tra voi un cervello – una segretaria – che segue tutto quanto succede in sede, dai malanni di un impiegato alle giacenze di carta, all'economia degli impegni ecc. Non è bene che questo cervello sia un poeta (Natalia) né uno studioso (Max) – l'ideale è una di quelle segretarie massaie che sanno filtrare tutto e sollecitare decisioni e interventi da chi tocca.²⁸

Per quanto la Ginzburg non ponesse l'appartenenza di genere come *conditio sine qua non* («Una donna deve scrivere come una donna, però con le qualità d'un uomo»²⁹) in campo professionale, nell'ultimo numero di «Mercurio» (nn. 36-39, marzo-giugno 1948), la rivista fondata e diretta nel 1944 da Alba De Céspedes, esce il suo *Discorso sulle donne*, con immagini utili a comprendere anche i termini della questione oggetto della corrente trattazione:

con la direzione editoriale a Roma, quelle commerciale ed amministrativa a Milano, lasciando a Torino solo quella tecnica.

²⁷ S. PETRIGNANI, *La corsara. Ritratto di Natalia Ginzburg*, Vicenza, Neri Pozza, 2018, p. 141.

²⁸ C. PAVESE, *Lettere 1926-1950* cit., vol. 2, pp. 502-503.

²⁹ S. PETRIGNANI, *La corsara* cit., p. 72: «[...] per sua stessa ammissione, ebbe sempre bisogno di uno sguardo maschile sulle sue decisioni artistiche, una specie di protezione paterna, o forse un assenso che la rassicurava».

[...] le donne hanno la cattiva abitudine di cascare ogni tanto in un pozzo, di lasciarsi prendere da una tremenda malinconia e affogarci dentro, e annaspere per tornare a galla: questo è il vero guaio delle donne. Le donne spesso si vergognano di avere questo guaio [...]: la tendenza a cascare nel pozzo e trovarci una possibilità di sofferenza sconfinata che gli uomini non conoscono forse perché sono più forti di salute o più in gamba a dimenticare se stessi e a identificarsi col lavoro che fanno, più padroni di sé e più padroni del proprio corpo e della propria vita e più liberi. [...] Le donne sono una stirpe disgraziata e infelice con tanti secoli di schiavitù sulle spalle e quello che devono fare è difendersi con le unghie e coi denti dalla loro malsana abitudine di cascare nel pozzo ogni tanto, perché un essere libero non casca quasi mai nel pozzo e non pensa così sempre a se stesso ma si occupa di tutte le cose importanti e serie che ci sono al mondo e si occupa di sé stesso soltanto per sforzarsi di essere ogni giorno più libero.³⁰

Nel costituendo organismo cooptativo torinese, dunque, la scrittrice porta una alterità di genere, storicamente gravata di una relegazione a una minorità, pur consapevole del suo eccezionale ruolo professionale, come solo capiterà a Delia Frigessi Castelnovo (dalla riunione del 18 gennaio 1960,³¹ quindi dopo quasi sette anni esatti dall'ultima apparizione della Ginzburg: redattrice con l'incarico specifico di curare *La cultura italiana del '900 attraverso le riviste*³²), e a Laura Gonzalez (non regolarmente, presentata da Luca Baranelli a partire dalla riunione del 15 novembre 1967 per curare la cosiddetta "collana politica"³³), non impedendole, però, di reclamare un punto di vista femminile nella organizzazione culturale: quando infatti Giulio Bollati propose una collana di scrittori senza inserirvi alcun titolo di una scrittrice, la Ginzburg protestò vivacemente, prevedendo uno scarso successo alla collana medesima – come nei fatti si verificò.³⁴

Unica quanto assai temporanea eccezione furono le partecipazioni di Carla Maria Bersano e di Paola Zambelli: la prima, anglista,³⁵ a rappresentare l'ufficio stampa al posto

³⁰ In «Tuttestorie» 6/7, 1992, pp. 58-61; cfr. L. DI NICOLA, *Mercurio. Storia di una rivista 1944-1948*, Milano, Il Saggiatore, 2014, pp. 240-242.

³¹ Cfr. *Verbali del mercoledì. Riunioni editoriali Einaudi 1953-1963* cit., pp. 326-330.

³² Cfr. *Le edizioni Einaudi 1933-2018*, Torino, Einaudi, 2018, p. 402.

³³ AE, cart. 6, fasc. 419.

³⁴ Cfr. N. GINZBURG, *È difficile parlare di sé*, Torino, Einaudi, 1999, p. 91.

³⁵ Ringrazio Ernesto Ferrero (e Walter Barberis, per avermi messo in contatto con lui) per aver sciolto con attenta sollecitudine il rebus del cognome menzionato nella rubrica elencativa dei partecipanti alla riunione: abbandonato l'impiego nel 1966 per il matrimonio con un discendente di Alessandro Manzoni – e suo omonimo –, continuò a collaborare con la casa editrice redigendo schede di lettura (Gaetano A.

di Ernesto Ferrero solo nel 1965 alle riunioni del 17 febbraio, 24 febbraio, 31 marzo, 7 aprile, 14 aprile, 21 aprile, 9 giugno, 16 giugno, 8 settembre, 15 settembre, 22 settembre, 29 settembre,³⁶ diventando pertanto la seconda donna in compresenza con Delia Frigessi in tutte le riunioni escluse quelle del settembre 1965, da cui quest'ultima era assente; la seconda, consulente per la casa editrice in materia di filosofia della scienza, presente alle riunioni del 18 gennaio ed 8 marzo 1967, 13 marzo e 4 dicembre 1968, in compresenza anch'essa con Delia Frigessi – ad eccezione della riunione del 13 marzo 1968.³⁷

Nel consesso di equilibri inalterati anche dai due più gravi scossoni ideologici (gli accadimenti del 1956³⁸ e il cosiddetto “caso Fofi” nel 1963³⁹), quale pubblico ci si proponeva di raggiungere e con quali libri? Nelle parole di Giulio Bollati, le macerie belliche avevano impietosamente svelato che «L'Italia non ha mai avuto una borghesia moderna, che si ponesse come guida e modello di vita e democrazia. Una classe che fosse maestra di gusto, e insieme attenta all'amministrazione e alla cultura, alla conversazione e all'educazione dei figli»,⁴⁰ considerazioni che sembrano tratte dal leopardiano *Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli Italiani*, non fosse che eticamente e culturalmente più di un secolo sembrava essere trascorso invano.

Iannace, *Interferenza del dialetto nell'apprendimento della lingua ufficiale* [AE, cart. 19, fasc. 284, ff. 15-16], e altri volumi [schede di lettura raccolte in AE, cart. 20, fasc. 288). Nel catalogo della casa editrice resta la sua traduzione, insieme a Franco Comisso, di C. E. SILBERMAN, *Crisi in bianco e nero. Il problema negro negli Stati Uniti*, uscito proprio nel 1965 come terzo titolo della pressoché neonata collana “Nuovo Politecnico” (*Le edizioni Einaudi 1933-2018 cit.*, p. 106).

³⁶ AE, cart. 5, fasc. 323, 324, 328, 329, 330, 331, 334, 335, 339, 340, 341, 342.

³⁷ AE cart. 6, fasc. 388, 395, 430, 449; di lei sono conservate schede di lettura e carteggi su curatele ed edizioni di testi (AE cart 224, fasc. 3135), mentre nel catalogo Einaudi compare per la traduzione – e relativa introduzione – del volume di A. KOYRÉ, *Dal mondo del pressappoco all'universo della precisione*, “Nuovo Politecnico” 1967 (*Le edizioni Einaudi 1933-2018 cit.* p. 1096).

³⁸ Tra il 1956 e il 1957 non sono reperibili gli atti dei verbali delle riunioni del mercoledì: «Mai come in questo caso si può dire che l'assenza di fonti sia essa stessa una fonte» (T. MUNARI, “Introduzione”, in *I verbali del mercoledì. Riunioni editoriali Einaudi 1953-1963 cit.*, p. XVI); cfr. l'esilarante ricordo della reazione della casa editrice (e di Giulio Einaudi in particolare) agli eventi ungheresi da parte di C. FRUTTERO (*Night of the Telegram*, in *Mutandine di chiffon*, Milano, Mondadori, 2010, pp. 100-110).

³⁹ Cfr. 1963: *la spaccatura*, in S. CESARI, *Colloquio con Giulio Einaudi cit.*, pp. 192-199; L. MANGONI, *Pensare i libri cit.*, pp. 878-930; L. BARANELLI, *Raniero Panzieri e la casa editrice Einaudi (1959-1963)*, in *Giulio Einaudi nell'editoria di cultura del Novecento italiano*, a cura di P. SODDU, Firenze, Leo Olschki, 2015, pp. 287-298.

⁴⁰ E. FERRERO, *I migliori anni della nostra vita cit.*, p. 43.

Come da lui stesso affermato, l'idea dell'Editore era quella di offrire ai lettori gli strumenti necessari a diffondere e sviluppare lo spirito critico, nella rinnovata libertà di possibile espressione:

L'editoria «sì» è quella che invece di «andare incontro al gusto del pubblico», gusto che si pretende di conoscere ma si confonde spesso col proprio, introduce nella cultura le nuove tendenze della ricerca in ogni campo, letterario artistico scientifico storico sociale, e lavora per fare emergere gli interessi profondi, anche se va contro la corrente. Invece di suscitare l'interesse epidermico, di assecondare le espressioni più in superficie ed effimere del gusto, favorisce la formazione duratura. Di un gusto, appunto; e anche di un pubblico, di un mercato se vuoi.⁴¹

L'ideale di un cenacolo intellettuale a vocazione neo-illuminista («il punto su cui ruota la storia della Einaudi: la costruzione di un gruppo, il suo lavoro, la sua capacità di tessere una vera egemonia»),⁴² modellato sulla funzione pedagogica di ispirazione gramsciano-leninista, non cambiò essenzialmente anche negli anni '60, a giudicare da quanto emerge dai verbali (finalmente redatti, a partire dal 18 novembre 1959,⁴³ riportando direttamente le parole dei convenuti, e non aggregandole sotto la voce del volume o della collana oggetto di discussione, spersonalizzando così gli attori della fatica culturale): ad esempio, nella riunione del 31 marzo 1965 Vittorini interviene sulla necessità di dare spazio nel catalogo alla nuova linguistica, che per la prima volta si pone «contro la linguistica spiritualeggiante [sic]. E non basta che gli universitari leggano questi libri: se lo fanno per conto loro, finiscono poi per farlo solo per scartarli. Noi dobbiamo pubblicarli, creare intorno ad essi un pubblico, costringendo così gli studiosi a prenderli in seria considerazione».⁴⁴ Per quanto Franco Venturi nella riunione immediatamente precedente sbottasse «Se bisogna

⁴¹ S. CESARI, *Colloquio con Giulio Einaudi* cit., p. 10.

⁴² Ivi, p. 126. E subito alla p. successiva si legga: «Gli interventi che “pesavano”? Quelli di Calvino, col ritratto che ne ha fatto Cases, sono noti. Ma anche quelli di Bobbio, di Mila, di Bollati. Ma più che le tecniche oratorie, contava il peso intellettuale. Era difficile trovarsi poi in presenza di un parere netto, cui opporsi frontalmente. Era tipico di un consulente Einaudi, nel dare un parere positivo, manifestare tutti i dubbi e le contraddizioni, per cui a un parere positivo già caricato di ogni obiezione possibile, era difficile contrapporre qualcosa».

⁴³ Cfr. *I verbali del mercoledì. Riunioni editoriali Einaudi 1953-1963* cit., pp. 315-325.

⁴⁴ AE, cart. 5, fasc. 328, f. 2; presenti: Giulio Einaudi, Italo Calvino, Elio Vittorini, Giulio Bollati, Delia Frigessi, Vittorio Strada, Sergio Caprioglio, Bruno Fonzi, Luca Baranelli, Daniele Ponchiroli, Guido Davico Bonino, Carla Maria Bersano.

stare continuamente a segnalare da dove si è presa ogni idea! La discussione sia finalmente un po' libera. I libri vanno giudicati per le idee che tirano fuori: se ci fermiamo al metodo!»⁴⁵, la scrematura critica delle proposte avverrà proprio continuando ad usare il “metodo” – l'impostazione critica gramsciana di una questione (per un saggio) e la natura documentaria e vitale di una testimonianza non meramente autobiografica, ma capace di assurgere all'universalità, per la narrativa (concessi i *dérangements* nella trasfigurazione fantastica, purché non fine a se stessa) –, come si vede nella discussione su *The Nature of the Labour Party* di Tom Nairn, pubblicato tra il settembre e il dicembre del 1964 in due parti su «The New Left Review», originata dal parere datone da Corrado Vivanti il 13 gennaio 1965: «Del metodo gramsciano non c'è niente».⁴⁶

Ad avvertire la necessità che anche in Italia – e conseguentemente all'interno della casa editrice – dovesse cambiare l'articolazione degli interessi assorbendo la proliferata frammentazione sociale – e quindi culturale – ormai emersa negli USA, e che di lì a qualche anno avrebbe imperversato anche in Europa, fu l'Editore stesso, reduce da un viaggio negli

⁴⁵ 24 marzo 1965 (AE cart. 5, fasc. 327, f. 3; presenti: Giulio Einaudi, Elio Vittorini, Norberto Bobbio, Franco Venturi, Corrado Vivanti, Enrico Castelnuovo, Giulio Bollati, Delia Frigessi, Vittorio Strada, Bruno Fonzi, Sergio Caprioglio, Luca Baranelli, Cesare Cases, Daniele Ponchiroli, Guido Davico Bonino, Massimo Mila, Ernesto Ferrero): si stava discutendo se pubblicare o meno *Autobiografia della giovane America. La storiografia americana dai Padri Pellegrini all'Indipendenza* di Giorgio Spini, che vedrà la luce solo nel 1968 nella “Biblioteca di Cultura Storica” (*Le edizioni Einaudi 1933-2018 cit.*, p. 941).

⁴⁶ AE, cart. 5, fasc. 319, f. 6; presenti: Giulio Einaudi, Giulio Bollati, Italo Calvino, Elio Vittorini, Antonio Giolitti, Corrado Vivanti, Enrico Castelnuovo, Delia Frigessi, Sergio Caprioglio, Paolo Spriano, Bruno Fonzi, Luca Baranelli, Cesare Cases, Guido Davico Bonino, Norberto Bobbio, Daniele Ponchiroli, Massimo Mila, Ernesto Ferrero. Sulla diffidenza da parte del consiglio editoriale Einaudi verso quanto afferisse al dominio spirituale e dell'irrazionalismo in generale è paradigmatica la proposta da parte di Norberto Bobbio di pubblicare una antologia di scritti del Mahatma Gandhi, sull'onda dei movimenti pacifisti e non violenti, nella riunione del 24 novembre 1965 (AE, cart. 5 fasc. 348, f. 3; presenti: Giulio Einaudi, Italo Calvino, Guido Neri, Franco Venturi, Corrado Vivanti, Enrico Castelnuovo, Delia Frigessi, Giulio Bollati, Vittorio Strada, Bruno Fonzi, Luca Baranelli, Daniele Ponchiroli, Massimo Mila, Norberto Bobbio, Guido Davico Bonino, Mario G. Losano), poiché in Italia mancava un volume simile del defunto leader indiano, proponendo la curatela di Giuliano Pontara: Franco Venturi si dichiara d'accordo a pubblicarla nella Nuova Universale Einaudi (a dire il vero, col numero d'ordine di collana 150, uscirà solo nel 1973, col titolo *Teoria e pratica della non violenza*, a cura di G. Pontara, trad. it. di F. Grillenzoni e S. Calamandrei; cfr. *Le edizioni Einaudi 1933-2018 cit.*, p. 415), purché «non confessionale»; ma l'estensore del verbale è costretto a riportare tra parentesi tonde quanto ne seguì: «Violenta discussione sulla non-violenza».

Stati Uniti nella primavera del 1964; nella riunione editoriale del 22 aprile 1964, infatti, Giulio Einaudi ne dà un resoconto:

Non mi ero preparato a parlare. Il mio viaggio in America: lo scopo era quello della conferenza pro e contro il libro di massa e come farlo. Ha avuto successo pare tanto che il "N.Y.T." ha fatto un lungo resoconto. Pubblico di editori, intellettuali e purtroppo anche molti italiani di là. Francis Frené [*sic: si tratta in realtà di Frances Frenaye, traduttrice in inglese di Natalia Ginzburg, Carlo Levi, Dacia Maraini, et alii*] ha tradotto in inglese la conferenza e mi ha corretto i promemoria ecc. Alla fine c'è stata una specie di dibattito molto pittoresco, (un po' come lascia o raddoppia [*sic*]). Poi metà è andata via, di italiani, perché s'è scoperto poi che avevano un pranzo. Le cose terrificanti sono invece i Pen Club: discussioni sul perché gli scrittori nuovi non sono amati dagli editori. Là le donne sono potenti. Veramente l'unica ancora di salvezza lì sono le University press, con dei concetti editoriali simili ai nostri. I professori universitari danno il loro giudizio su libri che sono loro sottoposti, il loro giudizio è vincolante. Raramente sono loro a proporre i libri (per es. Harvard). Le altre case editrici producono un po' così a caso. Il loro difetto: appena hanno poi un autore che si vende bene, allora viene strappato dai grandi editori commerciali. A volte si tende a burocratizzare.⁴⁷

Pur confortato dalle somiglianze (anche là è l'accademia a governare l'editoria culturale), tiene a far rilevare come elemento di diversità la 'potenza' delle donne americane, qualcosa di ancora impensabile in ambito italiano – senza suscitare alcuna reazione dai presenti, quanto meno non riportata a verbale.

Eppure, ad apertura del decennio proprio nella capitale sabauda si era tenuto dal 27 al 29 ottobre 1961, in occasione dei festeggiamenti di Italia '61, il convegno "L'emancipazione femminile in Italia: un secolo di discussioni 1861-1961",⁴⁸ organizzato dal Comitato di associazioni femminili per la parità di retribuzione, e aperto dalla relazione di Eugenio Garin [*La questione femminile * (Cento anni di discussioni)*], che bene coglieva un congenito fastidio – se non avversione – per la vera equità di genere:

⁴⁷ AE, cart. 4 fasc. 297, f. 2; presenti: Sergio Steve, Gian Carlo Roscioni, Italo Calvino, Giulio Bollati, Giulio Einaudi, Corrado Vivanti, Franco Venturi, Luca Baranelli.

⁴⁸ *L'emancipazione femminile in Italia: un secolo di discussioni 1861-1961*. Atti del convegno organizzato dal Comitato di Associazioni femminili per la parità di retribuzione in occasione delle Celebrazioni del primo centenario dell'Unità d'Italia: Torino, 27-28-29 ottobre 1961, Firenze, La Nuova Italia, 1963.

Un'altra guerra, una guerra dove «i morti, se li contiamo, sono più di bambini che di soldati». Tutti ricordano l'apertura accorata del *Politecnico* di Vittorini, nel settembre del '45. Le donne come gli uomini erano state colpevoli, sofferenti, eroiche. Nell'età delle grandi speranze, la carta costituzionale della repubblica fondata sul lavoro di tutti, riconobbe a pieno la loro uguaglianza. Nel dolore era maturata, e questo importa di più, la consapevolezza che ogni servitù si risolve in servitù di tutti. E pareva che la scissione della famiglia umana, di cui diceva Mazzini, stesse ricomponendosi. Oggi vediamo che troppe cose ancora restano da compiere; e il moto sembra sempre più lento. Quello che pareva conquista pacifica, è revocato in dubbio, conteso. Uomini non privi d'intelligenza e di cultura si lasciano andare di nuovo alla retorica della madre di famiglia. Un'immagine arcaica, irrealista, dell'istituto familiare ostacola i rapporti fra i due sessi; ideologie arretrate, miti consunti, superstizioni remote riemergono; tornano operanti costumi e comportamenti che nel '45 parevano spenti per sempre. Taluni uffici sono ancora preclusi alle donne; sono rimasti insoluti problemi essenziali per le lavoratrici; e ogni donna oggi dovrebbe lavorare, almeno per rispetto a se stessa, perché «ciascun individuo, uomo o donna, ha diritto di vivere, e vivere vuol dire lavorare».⁴⁹

A quanto risulta dai verbali editoriali della casa editrice torinese, la questione rimaneva ancora tale non certo dal punto di vista retributivo, ma nella non semplice digestione di un “gusto” – per adoperare un lessema caro all'Editore – femminile, paritariamente incluso nella sua peculiarità e non solo benevolmente eluso nel suo storico confinamento.

Nella riunione del 18 marzo 1964,⁵⁰ Italo Calvino, rispondendo alla richiesta di Giulio Einaudi se ci fossero altri manoscritti da esaminare, presenta *La penombra che abbiamo attraversato* di Lalla Romano:

È un libro così, di memorie di infanzia in un paese del Piemonte. Non ha elementi di novità. È sul livello di *Maria* [sottolineato nel dattiloscritto] ma meno bello: interessa meno. Non è che ci sia una particolare angolazione. [parentesi quadre a matita: Per me l'ho letto con piacere perché il paese della sua infanzia è un paese che conosco bene, è Demonte]./ [...] [parentesi quadre a matita: Si è tenuta a una letteratura molto privata, sottovoce, e

⁴⁹ «Belfagor», 31 gennaio 1962, vol. 17, n° 1 (31 gennaio 1962), pp. 40-41.

⁵⁰ AE, cart. 4, fasc. 294, f. 2; presenti: Paolo Serini, Elio Vittorini, Guido Davico Bonino, Giulio Bollati, Giulio Einaudi, Italo Calvino, Delia Frigessi, Luca Baranelli, Bruno Fonzi, Corrado Vivanti, Sergio Caprioglio, Daniele Ponchiroli.

questo torna tutto a suo onore. Attualmente con questa atmosfera da riflettori, è come un filo d'erba. Cosa si può dire? Mica possiamo sgridarla per quello!].

Per quanto Giulio Einaudi, in seguito, definisca Lalla Romano «il simbolo di una lunga fedeltà» insieme a Natalia Ginzburg e Primo Levi,⁵¹ al parere del suo consulente di maggior peso, l'editore non può che affermare: «Se è tutto qui, io voto contro Lalla Romano...».⁵²

Già il 18 gennaio 1963 la scrittrice piemontese annunciava a Calvino con lettera manoscritta di star lavorando ad un nuovo libro, che però non avrebbe terminato prima di tre mesi; il 22 febbraio successivo – quindi a giro di posta – Calvino la stimola ad inviare il tutto prima possibile in modo da pubblicarlo in primavera, e il 9 marzo le scrive «mi pare che il titolo sia molto bello. Un po' lungo ma bello. L'aspetto».⁵³

Con biglietto manoscritto del 10 ottobre 1963, Lalla Romano annuncia di poter inviare il manoscritto a fine mese «o non molto tempo dopo», consapevole che – però – una pubblicazione imminente confliggerebbe con quella dei racconti di Elsa Morante (*Lo scialle andaluso*) «e per febbraio Bassani» (allude a *Dietro la porta*, pubblicato nel 1964),⁵⁴ «tutta gente per cui vi darete da fare!».⁵⁵ Il 21 ottobre Calvino replica «Mandami questo libro, finalmente! E ti dirò il mio parere, letterario, da scrittore a scrittore./ Sulle questioni editoriali, è l'editore che decide, naturalmente; e tu sai che ti vogliamo sempre molto bene»,⁵⁶ ma nel fascicolo d'archivio della scrittrice non risulta il parere sul romanzo.

Elio Vittorini, a cui ne era stata affidata la rilettura, ne riferisce nella riunione editoriale immediatamente successiva a quella della sua presentazione, vale a dire il 25 marzo 1964:⁵⁷ «Ho letto *La penombra che abbiamo attraversato* [sottolineato nell'originale dattiloscritto]: a me sembra antipatico, è una regina Margherita della piccola borghesia che racconta la sua infanzia, e neppure ci sono personaggi storici. Tuttavia c'è un certo ritmo poetico, può piacere a certi lettori». Se Calvino oppone un compassionevole apprezzamento parziale

⁵¹ Cfr. S. CESARI, *Colloquio con Giulio Einaudi* cit., p. 164.

⁵² Cfr. nota 50.

⁵³ AE, Corrispondenza con autori e collaboratori italiani, cartella 177, fasc. 2608/I, f. 116.

⁵⁴ Nella riunione editoriale del 18 settembre 1963 Calvino annuncia l'imminente consegna dei racconti della Morante e quella invece già avvenuta del romanzo di Bassani (*I verbali del mercoledì. Riunioni editoriali Einaudi 1953-1963*, p. 795).

⁵⁵ AE, Corrispondenza con autori e collaboratori italiani, cartella 177, fasc. 2608/I, f. 118.

⁵⁶ Ivi, f. 119.

⁵⁷ AE, cart. 4, fasc. 295, f. 1; presenti: Massimo Mila, Corrado Vivanti, Italo Calvino, Elio Vittorini, Giulio Einaudi, Franco Venturi, Enrico Castelnuovo, Vittorio Strada, Sergio Caprioglio, Giorgio Migliardi, Cesare Cases, Guido Davico Bonino.

(«Non so trovar ragioni per dirlo nuovo e interessante: però lei è seria, scrive quello che sente, è fine e tenue. Questa piccola borghesia rozza è gentile è poetica. Il padre fotografo, artista paesano, è molto cuneese. Certe piccole cose si sentono bene»), sminuente verso la sostanza della scrittura femminile è l'epigrafe vittoriniana:

Una leggera vena di poesia c'è, ma le manca l'ironia che fa la scrittrice vera. Non ha coscienza di quello che è.⁵⁸

Contrariamente alle perplessità della precedente riunione, Einaudi difende la Romano – più che l'opera –: «E' un autore nostro, fedele a sé stesso: perché non farlo?», facendo capitolare Vittorini, che ne accetta la pubblicazione «nei Coralli, e attenti a non pubblicarne troppi», così che Calvino con telegramma del 26 marzo 1964 può annunciare alla scrittrice la decisione positiva sul romanzo da parte dell'Editore, il cui contratto le è inviato il 2 aprile seguente.⁵⁹

La scrittrice di Demonte, col precedente testo einaudiano (*Tetto murato*, 1957), aveva posto una questione specifica di cui, però, non c'è traccia nei verbali: la specificità del pubblico femminile come destinatario primo della scrittura femminile. Il 15 gennaio 1957 Calvino scrive a Lalla Romano di aver appena terminato la lettura di *Tetto murato* (di cui Vittorini le aveva proposto la pubblicazione nei “Coralli”):

È un racconto fino, intrigante, sempre lì lì. La tua misura stavolta si cimenta con un nodo di rapporti umani molto complesso e difficile, e ci passa attraverso con una sensibilità moltiplicata ma sempre senza una grinza. Anzi si finisce per aver voglia che si guasti il gioco, si intorbidino le acque, che si gridi, che si butti all'aria questa perfezione nell'insoddisfazione e questa insoddisfazione nella perfezione. Ed è qui che puoi dire d'essere riuscita. [...] // È un buon libro, e vorremmo pubblicarlo. Ma dove? Questi "Coralli" sono diventati una collana che ha il solo criterio della vendibilità e sono le istanze commerciali che decidono l'ammissione o meno di una firma italiana. [...] Con te ho provato già a perorare la causa, presentando il libro nel modo più allettante, ma i venditori non hanno nessuna tenerezza per le atmosfere intimistiche. Oltre al fatto che il programma narrativo è già pieno e il piano '57 tutte le volte che si discute subisce nuove amputazioni.//

⁵⁸ Da signora qual era, *a posteriori* Lalla Romano lo ripagherà con acre *noblesse*: «Fu invece nota e spesso citata la risposta di Vittorini a uno che gli osservava di aver trascurato di leggere un suo manoscritto: “Ma, leggere *Le metamorfosi* è come mangiare noccioline!”. Com'era poeta Vittorini, quando non posava» (*Minima personalia: Né rimorsi né rimpianti*, «Belfagor» 30 novembre 1994, Vol. 49, No. 6, p. 708).

⁵⁹ AE, Corrispondenza con autori e collaboratori italiani, cartella 177, fasc. 2608/I, f. 118, ff. 121 e 123.

Quindi i "Gettoni" restano l'unica soluzione. Non di ripiego, mi sembra: hanno ora una nuova veste più attraente. Ne parleremo con Vittorini, tra breve.// (Trova un titolo più bello).⁶⁰

Con lettera dattiloscritta del 18 gennaio 1957, Lalla Romano cerca di aggirare i dubbi commerciali dei due consulenti più ascoltati per la narrativa italiana, scrivendo direttamente a Giulio Einaudi:

Ora presento un vero [sic] romanzo (e superiore alle duecento pagine). Vittorini lo propone per i Coralli. Calvino mi offre i Gettoni perché, dice, i Coralli devono presentare una convenienza commerciale. Bene, se si è venduto *Maria*, questo si venderà molto di più. Intanto viene dopo *Maria* [sottolineato nell'originale], e non dopo le *Metamorfosi* [sottolineato nell'originale]; ma soprattutto, non è solo un libro buono, anzi, notevole, ma è anche tale da poter interessare il lettore (certo assai più della semplice *Maria*). Chi lo ha letto, dice di averlo letto "tutto d'un fiato". Montale, ogni volta che mi vede, mi chiede le bozze per fare subito [sic] l'articolo sul Corriere.

Un'idea. Lo faccia leggere alla Signora Renata [*Aldrovandi, la seconda moglie di Giulio Einaudi*]. So che è una buona lettrice. Le tre donne che l'hanno letto finora, la Ginetta, un'amica di Torino e la dattilografa che lo ha copiato, ne sono entusiaste. Si sa quanto contano in questo le donne: in fondo sono loro che comprano i romanzi./ A parte queste considerazioni, il libro merita i Coralli nel senso che metterlo in fila con i Gettoni sarebbe ormai un po' ridicolo e offensivo (ancora "sotto tutela"!). Lo merita per lo meno quanto i Tobino e i Cassola, no?/ del resto non si tratta di usarmi riguardo, ma nemmeno di rendermi giustizia [sic]. Si tratta, come dicevo, di evitare un errore [sic].⁶¹

Moglie di Innocenzo Monti, nella sua sicura quotidianità borghese Lalla Romano non poteva certo essere tacciata di empiti giacobini: il circuito di consumo culturale da donna autrice a donna scrittrice, nella sua proprietà non stereotipica, non veniva considerato più di tanto in un consiglio di esperti, composto in modo pressoché esclusivo da uomini.

⁶⁰ Ivi, ff. 60-61.

⁶¹ Ivi, f. 62. In calce aggiunge a mano per Calvino: «Caro Italo,/ grazie della lettera amichevole. però mi rincresce che tu abbia apprezzato solo la bravura [sottolineato nell'originale] del libro e non una visione della vita, che è la sua forza, nonostante quella che tu chiami perfezione, che mi sembra ti sia riuscita un po' irritante. Forse l'avresti difeso meglio. L'accusa di intimismo (anche se voleva essere una lode) mi riesce incomprensibile e ingiusta. Grazie comunque per quello che hai fatto e per quello che vorrai ancora fare».

Come anticipato, al corrente studio rimane da indagare come sul finire degli anni '60, a contestazione ormai incipiente, quando «Il marxismo sta prendendo una brutta piega, quella dell'ecllettismo» a detta di Norberto Bobbio,⁶² e nel decennio successivo, quando l'inconciliabile radicalizzazione ideologica si impose con la tentata sovversione armata, potesse riservarsi nella casa editrice anche alle donne – e non solo – quella “felicità”, indicata da Giulio Einaudi come fondamentale nel lavoro editoriale, vale a dire l'armonia di un gruppo coeso e calato nel ruolo di efficiente – ed efficace – operatore estetico, prima ancora che soltanto culturale:

Ultimo tra i compiti dell'editoria di cultura per i prossimi vent'anni mi pare il recupero della felicità. Forse il difetto maggiore di una casa editrice di cultura, dove necessariamente l'atmosfera dev'essere operosa sì, ma non burocratica, è la mancanza di felicità. È una mia impressione, sarà un'impressione sbagliata, ma perché allora tanta inquietudine e scontento?

Dove si è rifugiata quella felicità di fare? Nelle case editrici piccole, allora, dove si stramazza dalla fatica? Forse c'è il rischio, nelle case editrici di una certa dimensione, di burocratizzare il lavoro.⁶³

⁶² Riunione editoriale del 25 gennaio 1967 (AE, cart. 6, fasc. 389, f. 2; presenti: Giulio Einaudi, Norberto Bobbio, Giulio Bollati, Enrico Castelnuovo, Edoardo Sanguineti, Delia Frigessi, Corrado Vivanti, Luca Baranelli, Sergio Caprioglio, Ernesto Ferrero, Guido Davico Bonino, Daniele Ponchiroli, Paolo Fossati, Franco Venturi, Bruno Fonzi).

⁶³ S. CESARI, *Colloquio con Giulio Einaudi* cit., p. 218.